

LFSR YORDAMIDA TASODIFIY BITLAR TASHKIL QILISHNING ASOSLARI

Shakarov Asliddin Abduxamid o'g'li
assistenti
TATU Samarqand filiali
"Axborot xavfsizligi" kafedrası
Samarqand, O'zbekiston
asliddinshakarov19940@gmail.com

Abdurasulov Shohrux Djurabek o'g'li
magistranti
TATU Samarqand filiali
"Axborot xavfsizligi" kafedrası
Samarqand, O'zbekiston
shokhruxabdurasulov0@gmail.com

Ibrohimov Behzod Shomirzo o'g'li
talaba
TATU Samarqand filiali
"Axborot xavfsizligi" kafedrası
Samarqand, O'zbekiston
bekibrohimov2522@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18712183>

Annotatsiya

Mazkur maqolada axborot tizimlarida pseudo-tasodifiy bitlar generatsiyasida keng qo'llaniladigan Linear Feedback Shift Register (LFSR) algoritmining nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi keng qamrovda tahlil qilinadi. LFSR algoritmining chekli maydonlar nazariyasiga asoslangan matematik modeli, rekurrent tenglamalari, matritsaviy ifodalanishi va xarakteristik polinomlar orqali ketma-ketlik davrini aniqlash usullari keltiriladi. Shuningdek, LFSR asosida qurilgan skrembler mexanizmlarining axborot xavfsizligi va raqamli aloqa tizimlaridagi samaradorligi aniq misollar orqali baholanadi.

Kalit so'zlar: LFSR, pseudo-tasodifiy bitlar, axborot tizimlari, xarakteristik polinom, skrembler.

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ БИТОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ LFSR

Шакаров Аслиддин Абдухамид ўгли
ассистенти
Самаркандский филиал ТАТУ
Отдел "Информационная безопасность"
Самарканд, Узбекистан
asliddinshakarov19940@gmail.com
Абдурасулов Шохрух Джуробекович

магистрант
Самаркандский филиал ТАТУ
Направление "Информационная безопасность"
Самарканд, Узбекистан
shokhruxabdurasulov0@gmail.com

Иброхимов Бехзод Шомирзаевич
студент
Самаркандский филиал ТАТУ
Направление "Информационная безопасность"
Самарканд, Узбекистан
bekibrohimov2522@gmail.com

Аннотация

В данной статье всесторонне анализируются теоретические основы и практическое применение алгоритма линейного регистра с обратной связью (Linear Feedback Shift Register, LFSR), широко используемого для генерации псевдослучайных битов в информационных системах. Рассматривается математическая модель алгоритма LFSR, основанная на теории конечных полей, его рекуррентные уравнения, матричное представление, а также методы определения периода последовательностей с использованием характеристических полиномов. Кроме того, на конкретных примерах оценивается эффективность скремблерных механизмов, построенных на основе LFSR, в системах информационной безопасности и цифровой связи.

Ключевые слова: LFSR, псевдослучайные биты, информационные системы, характеристический полином, скремблер.

Kirish

Zamonaviy informatika va axborot texnologiyalarida tasodifiy yoki pseudo-tasodifiy bitlar ketma-ketligi muhim ahamiyatga ega. Bunday ketma-ketliklar kriptografik kalitlar generatsiyasi, ma'lumotlarni shifrlash, testlash, simulyatsiya va raqamli aloqa tizimlarida keng qo'llaniladi. Ushbu ehtiyojlarni samarali qondiruvchi algoritmlardan biri — **LFSR (Linear Feedback Shift Register)** hisoblanadi.

LFSR deterministik algoritmi bo'lishiga qaramay, hosil qiladigan bitlar ketma-ketligi statistik jihatdan tasodifiyga yaqin xossalarga ega. Shu sababli u dasturiy va apparat darajasida tezkor ishlovchi generator sifatida qo'llaniladi.

LFSR algoritmining matematik modeli

LFSR algoritmi matematik jihatdan chekli maydonlar nazariyasiga asoslanadi. Koeffitsiyentlari biror p tub son bo'yicha modulga olingan polinom berilgan bo'lsin. Uni boshqa bir n - darajali polinom bo'yicha modulga olish orqali p^n ta elementdan iborat chekli maydon $GF(p^n)$ hosil qilinishi mumkin. Ushbu maydonning nolga teng bo'lmagan $p^n - 1$ ta elementi ko'paytirish amali yordamida **asosiy** element tomonidan hosil qilinadigan siklik guruh tashkil etadi[2].

Bu jarayonni koeffitsiyentlari $p=2$ bo'yicha modulga olingan (ya'ni koeffitsiyentlari 0 yoki 1 dan iborat) x ning darajalari misolida quyidagi ko'phadni ko'rib chiqamiz. Chunki ikkilik arifmetikani kompyuter apparati orqali hisoblash ancha oson. Dastlab x^0 dan boshlab x ga ko'paytirish orqali uning darajalarini hosil qilindi

$$q_0 = 1$$

$$\begin{aligned} q_1 &= x \\ q_2 &= x \cdot x = x^2 \\ q_3 &= x^2 \cdot x = x^3 \end{aligned}$$

va shu bosqichda $m(x) = 1 + x + x^3$ polinom tanlab olinadi va quyidagi tarzda m bo'yicha modulga olinadi.

$$\begin{aligned} m(x) &\equiv 1 + x + x^3 \pmod{m} \\ 0 &\equiv 1 + x + x^3 \pmod{m} \\ -(1 + x) &\equiv x^3 \pmod{m} \end{aligned}$$

hisob kitoblar 2 bo'yicha modulga olinganligi sababli manfiy ishorani tashlab yuborilsa bo'ladi, ya'ni ($-13 \equiv 13 \pmod{2}$). Demak ifodani quyidagi ko'rinishda yozsa bo'ladi.

$$(1 + x) \equiv x^3 \pmod{m}$$

Endi x ning 3 darajalarini o'rniga $1 + x$ ifodani qo'yish mumkin.

$$q_3 = x^3 \equiv x + 1 \pmod{m}$$

keyin x ga ko'paytirish jarayoni davom ettiriladi.

$$\begin{aligned} q_4 &= x^2 + x \pmod{m} \\ q_5 &= x^3 + x^2 = x^2 + x + 1 \pmod{m} \\ q_5 &= x^3 + x^2 + x = x + 1 + x + x^2 = x^2 + 1 \pmod{m} \\ q_7 &= x^3 + x = x + 1 + x = 1 \pmod{m} \end{aligned}$$

bir nechta ko'paytirishdan so'ng boshlang'ich qiymatga qaytildi. Ushbu hisob kitob orqali uzunligi 3 bitga teng bo'lgan quyidagi binar qiymatlar hosil qilinadi:

Qadam	Polinom $\text{mod}(m)$	mos bitlar
q_{00}	1	100
q_{01}	x	010
q_{02}	x^2	001
q_{03}	$1 + x$	110
q_{04}	$x + x^2$	011
q_{05}	$1 + x + x^2$	111
q_{06}	$1 + x^2$	101
q_{07}	1	100

Bu tasodifiy orqali

polinom ko'rinishidan ammo aniq algoritm aniqlanadigan bitlarni

hosil qilishda qo'l keladi. Masalan, uzunligi 3 bit bo'lgan $n = 100$ sonining chap qismidagi ikki bitini XOR amali bilan qo'shib, chiqqan natijani o'ng tomonga ketma-ket quyidagicha kiritib borilsin:

$$\begin{aligned} n_0 &= \backslash 100 \backslash \\ n_1 &= 1 \backslash 001 \backslash \\ n_2 &= 10 \backslash 010 \backslash \\ n_3 &= 100 \backslash 101 \backslash \\ n_4 &= 1001 \backslash 011 \backslash \\ n_5 &= 10010 \backslash 111 \backslash \\ n_6 &= 100101 \backslash 110 \backslash \\ n_7 &= 100101 \backslash 100 \backslash \end{aligned}$$

Ko'rinib turibdiki ketma-ketlik boshlang'ich qiymatiga qaytdi va davri 7 bo'lgan LFSR hosil qilindi. Yuqoridagi hisob kitoblarni barchasida $m = 1 + x + x^3$ polinomidan foydalanib, bitlar orasidagi $x_{n+3} = x_{n+1} + x_n$ bog'liqlik orqali hisoblandi.

1-rasm. Bitlar orasidagi bog‘liqlik.

LFSR (Chiziqli Teskari Aloqa Siljitivchi Registr) – nomidan ham ko‘rinib turibdiki, bu siljitivchi registr (1-rasm). Yuqoridagi misolda dastlabki qiymati $n_0 = 100$ deb olingan registr **chap tomonga siljiriladi**, bunda **eng chapdagi bit “chiqish”** bo‘ladi, **eng o‘ngdagi bit esa chapdagi ikki bitning XOR (ya’ni 2 moduli bo‘yicha yig‘indisi)** orqali hosil qilinadi. Shunday qilib, chiqish bitlari registrning oldingi bitlar ketma-ketligiga aylanadi. Garchi bitlar ketma-ketligini aniqlash mumkin bo‘lsa ham, LFSR algoritmi kriptografiyada **“tasodifiy” kalit bitlarini hosil qilish vositasi sifatida** ishlatilib kelinadi. Umumiy holda LFSR ni quyidagi rekurrent tenglama orqali ifodalash mumkin:

$$x_{n+3} = a_2x_{n+2} + a_1x_{n+1} + a_0x_n \pmod{2} \quad (1)$$

Matritsaviy ifoda va koeffitsiyentlarni aniqlash

LFSR algoritmini matritsaviy ko‘rinishda ifodalash orqali ketma-ketlik koeffitsiyentlarini aniqlash masalasi soddalashtiriladi. Chiqish bitlari ma’lum bo‘lgan holatda tuzilgan matritsa determinantini tahlil qilish orqali registr razryadi aniqlanishi mumkin[2].

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & a_2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

agar dastlabki 3 ta bitni (x, y, z) deb

$$(x, y, z) \times M = (y \ z \ a_0 x + a_1 y + a_2 z) \quad (3)$$

yuqoridagi ko‘paytma LFSRning keyingi holatini ko‘rsatadi. Masalan: $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = 1$. Shunda matritsa quyidagicha bo‘ladi:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$(x, y, z) = (1, 0, 0)$ deb olib, keyingi bitlar matritsadan foydalanib hosil qilinadi

$$(x, y, z) \times M = (100)$$

$$(1, 0, 0) * \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0, 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1, 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1)$$

$$= (0, 0, 1).$$

LFSR ning keyingi qiymati $(0, 0, 1)$ hosil qilindi.

Shunday qilib, matritsa yordamida **siljitish** va **yangi bitni hisoblash** jarayoni nafaqat bitta formulada ifodalanadi, balki agar chiqish bitlari ma’lum bo‘lsa,

koeffitsiyentlarni topishni qulaylashtiradi. **Masalan**, ketma-ketlikning **koeffitsiyentlarini** a_0, a_1, a_2 ni topish kerak. Demak, LFSR chiqish ketma-ketligi quyidagicha bo'lsin :

$$0,0,1,1,0,0,1,0$$

Bu degani har bir qadamda bitta "chiqish biti" kuzatilgan. Endi bu ketma-ketlikdan **3 bitlik qator** hosil qilinadi.

qadam	3 bitlik	keyingi chiqish biti
1	(0,0,1)	0
2	(1,0,0)	1
3	(0,1,0)	1

Tanlangan 3 liklardan quyidagi matritsa tenglamasi tuziladi:

$$(4) \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

yuqoridagi **tenglikning** o'ng tomonidagi **ustun vektor ketma-ketlikning** yangi hosil qilingan chiqish bitlarini, chapdagi 3x3 matritsaning har bir satri esa LFSRning bitlarini ifodalaydi va ushbu matritsani 2 modul bo'yicha hisoblash orqali quyidagi sistemaga ega bo'lamiz:

$$\begin{cases} a_0 \cdot 0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 1 = 1 \\ a_0 \cdot 0 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 = 0 \\ a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 0 = 1 \end{cases}$$

Ushbu sistemadan a_i koeffitsiyentlarni topish muammo emas.

Umumiy holda r -darajali LFSR polinomining koeffitsiyentlarini topish uchun quyidagi matritsali tenglamani **mod 2 bo'yicha yechish kifoya [5]**.

$$\begin{pmatrix} x_0 & \dots & x_{r-1} \\ x_1 & \dots & x_r \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{r-1} & \dots & x_{2r-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{r-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_{2r-1} \end{pmatrix}$$

(5)

O'z o'zidan savol tug'iladi qanday qilib r daraja aniqlanadi? Agar LFSRning koeffitsiyentlarini topish uchun tuzilgan matritsa determinantni, ya'ni **det(A)=0** bo'lsa, unda bu sistemaning **aniq yechimi yo'q**, demak, noto'g'ri daraja tanlangan. Determinanti **nolga teng bo'lmagan eng kichik o'lchamli matritsa** topilsa, bu **LFSR darajasiga** mos keladi. Boshqacha aytganda, tanlangan daraja **r ga teng qiymatda** bo'lsa, matritsaning determinanti nol bo'lmaydi. Lekin tanlangan daraja **r dan katta** bo'lsa, satrlar **chiziqli bog'liq** bo'ladi va determinant **doim nol** chiqadi. Shuning uchun, **determinant nol bo'lmay qolgan eng katta matritsa o'lchami** – bu **LFSR darajasi r** ni bildiradi. Topilgan koeffitsiyentlar yordamida rekurrent tenglama tuzilib, u orqali LFSR chiqish ketma-ketligi qayta hosil qilinadi. Agar hosil qilingan yangi ketma-ketlik chiqish bitlariga mos kelsa, tanlangan daraja to'g'ri ekanligi tasdiqlanadi.

Xarakteristik polinom va davriylik xossalari

LFSR algoritmidagi ishlatiladigan xarakteristik polinomning ajralmasligi hosil bo'ladigan ketma-ketlikning maksimal davrga ega bo'lishini ta'minlaydi. Agar r -razryadli

LFSR uchun xarakteristik polinom ajralmas bo'lsa, ketma-ketlik davri $2^r - 1$ ga teng bo'ladi.

Quyidagicha LFSRning matritsa ko'rinishi berilgan bo'lsin,

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & a_2 \end{pmatrix}$$

u holda xarakteristik polinom quyidagi ifoda orqali topiladi.

$$\det(M + xI)$$

ushbu determinantni mod 2 bo'yicha hisoblash orqali $P(x)$ polinomni aniqlashimiz mumkin.

1-teorema. Agar LFSRda ishlatilgan r darajali polinom **ko'paytuvchilarga ajralmaydigan** polinom bo'lsa, u holda hosil bo'ladigan ketma-ketlikning **davri** $2^r - 1$ sonining **bo'luvchisi** bo'ladi. Agar $P = 2^r - 1$ soni **tub son** bo'lsa, u **Mersenne tub soni** deyiladi va ushbu polinom orqali **maksimal uzunlikdagi ketma-ketlik** hosil qilinadi[2].

1-teorema. Istalgan 2 bo'yicha modulga olinga r -darajali ajralmas xarakteristikali polinom $x^{2^r-1} + 1$ polinomining bo'luvchisi bo'ladi.

Yuqoridagi teorema **LFSR uchun mos polinomlar qanday paydo bo'lishini** ko'rsatadi. Ya'ni $x^{2^r-1} + 1$ ni faktorlash orqali barcha **ko'paytuvchilarga ajralmaydigan** polinomlarni topishimiz mumkin. Masalan $r = 3$ olinsin,

$$x^{2^3-1} + 1 = x^7 + 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

Demak $x^7 + 1$ ni bo'luvchi 3 ta polinomi bor va shulardan ikkitasi **mod 2 bo'yicha ko'paytuvchilarga ajralmaydigan** polinom va ular **LFSR hosil qilish uchun yaroqli bo'ladi**.

LFSR asosida skremblerlash mexanizmi

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, LFSR (Chiziqli Qayta Aloqa Siljitivchi Registr) chekli maydonlar nazariyasiga asoslangan, sodda lekin juda samarali matematik model bo'lib, u orqali deterministik, ammo tashqi ko'rinishda tasodifiy ketma-ketliklarni hosil qilish mumkin. LFSR algoritmining asosida ajralmas(**ko'paytuvchilarga ajralmaydigan** polinom) xarakteristikali polinomlar yotadi va ular yordamida maksimal uzunlikdagi pseudo-tasodifiy bitlar ketma-ketligi yaratiladi [6].

Shunday ketma-ketliklar kriptografik tizimlarda kalit bitlarini hosil qilish, testlash va signalni tasodifiylashtirishda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, LFSRning chiziqli tuzilishi uni apparat darajasida juda samarali amalga oshirish imkonini beradi. Natijada u yuqori tezlikdagi aloqa tizimlarida **skrembler** mexanizmining asosi sifatida ishlatiladi.

Skremblerlash jarayoni (ingl. scramble - aralashtirish) – bu teskarilash xossasiga ega bo'lgan jarayon bo'lib, raqamli oqimda tasodifiylik xossasiga yaqin bo'lgan bitlar ketma-ketligini shakllantirishga qaratilgan. Bunda raqamli oqim bilan ishlash tezligi o'zgarmaydi. Eng muhimi, boshlang'ich matnni tiklash uchun algoritm teskari qo'llaniladi. Skrembler algoritmi – bu axborotni shifrlash yoki uning statistik xususiyatlarini o'zgartirish uchun ishlatiladigan algoritmlardir. Ular ko'pincha telekommunikatsiya, ma'lumotlarni uzatish va xavfsizlik sohaslarida qo'llaniladi.

Skremblerlash jarayoni bevosita ma'lumotlar oqimidagi har bir bitni o'zgartirishga yo'naltirilgan. Bunda, amaliyotda asosan **xor** (formulalarda \oplus deb belgilanadi) operatsiyasi qo'llaniladi (1-jadval).

Skremblerlash jarayoni simmetrik algoritmi bo'lib, **xor** operatsiyasining mohiyatidan kelib chiqadi, chunki ushbu operatsiyasini 2 marta qo'llash boshlang'ich qiymatni qaytaradi.

Skrembler bevosita axborot oqimi bilan birgalikda parallel ravishda amalga oshiriladi. Natijada shifratn hosil qilinadi. Bunda to'g'ri va teskari jarayonlarda xor amali qo'llaniladi.

1- jadval

xor operatsiyasi

1-bit	2-bit	\oplus
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Hosil qilinadigan bitlar takrorlanuvchi jarayon bo'lib, bunda boshlang'ich kalitdagi bitlar skremblerda berilgan sxema bo'yicha xor amali bilan qo'shilib boriladi. Kalitdagi bitlar o'ngga bir xonaga siljiriladi, olingan natijaviy bit esa chap tomondan qo'shiladi. O'ng tomondagi bit axborot oqimidagi bitga qo'shiladi va shifratn tashkil etildi (1-rasm) [1].

1-rasm. Skrembler sxemasi va shifrlash jarayoni

Keltirilgan ushbu algoritm yuqoridagi ko'rilgan LFSR algoritmi va bu yerda $m(x) = x^4 + x + 1$ polinomidan foydalanildi. Skremblerning bunday oddiyligi natijasida uning elektron sxemalarda ham qo'llash imkonini beradi. Boshlang'ich matnni tiklash ham aynan shu usulda amalga oshiriladi.

Kodlash bitlarini shakllantiradigan qurilmasidagi bitlar soni skremblerning razryadi deb ataladi. Yuqoridagi 1-rasmda keltirilgan skremblerning razryadi 5 teng. Ushbu qiymatni kattalashtirish bevosita kriptomustahkamlikni belgilab beradi.

Bu yerda e'tiborli jihat shundaki, skrembler kodlari ma'lum bir qadamdan so'ng takrorlanishni boshlaydi. Ushbu muammo bitlar soni bilan bog'liq, shu bois ushbu kamchilikni tuzatib bo'lmaydi. Haqiqatan, bitlar soni N bo'lsa, unda kombinatsiyalar soni 2^N bo'ladi, demak ko'pi bilan $2^N - 1$ ta qadamdan so'ng takrorlanish sodir bo'ladi. Bu yerda nollardan tashkil topgan kombinatsiya minus qilingan.

Quyidagi 1000100 skrembler uchun sikl uzunligini hisoblashda boshlang'ich 1001111 kalit holat uchun quyidagi ketma-ketliklarni shakllantiramiz (2-rasm):

1001111
0100111
1010011
1101001
1110100

0111010

0011101

1001110

0100111

1010011

2-rasm. 1000100 skrembler uchun holatlar

Ushbu 2-rasmdan skrembler orqali tashkil etilgan ketma-ketlikning uzunligi, davriyligi 7 ga teng bo'ladi. Ya'ni 7 qadamdan so'ng sonlar takrorlanadi.

LFSR asosidagi mexanizmlar nafaqat nazariy modellashtirishda, balki amaliy axborot uzatish va elektron tizimlarda ham samarali qo'llanilmoqda. Skremblerlash algoritmlarida LFSR dan foydalanish raqamli signallarni uzatish jarayonida barqarorlikni oshirib, aloqa kanallarining ishonchliligini ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, registr razryadlari sonining ortishi bilan hosil bo'ladigan ketma-ketliklarning davriyligi va murakkabligi sezilarli darajada oshadi. Shu bilan birga, LFSR ning chiziqli tuzilmasi kriptografik nuqtai nazardan ayrim zaifliklarga ega bo'lib, uni axborot xavfsizligi tizimlarida qo'llashda qo'shimcha himoya mexanizmlarini joriy etishni talab etadi. Olingan natijalar LFSR algoritmlarining axborot tizimlarida qo'llanish istiqbollari asoslashga xizmat qiladi.

Xulosa

Mazkur maqolada LFSR algoritmining axborot tizimlaridagi nazariy asoslari, matematik modeli va amaliy qo'llanilishi batafsil tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari LFSR asosida qurilgan pseudo-tasodifiy bitlar generatorlari va skremblerlash mexanizmlarining axborot xavfsizligi hamda raqamli aloqa tizimlarida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Zaynalov N.R. Kriptografiyadan misol va masalalar to'plami. I qism. O'quv qo'llanma. - Samarqand: TATU SF, 2022. - 259 b.
2. **Golomb S.W.** *Shift Register Sequences*. – Laguna Hills, California: Aegean Park Press, 1982. – 256 b.
3. **Goresky M., Klapper A.** *Algebraic Feedback Shift Registers*. – Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002. – 348 b.
4. **Lidl R., Niederreiter H.** *Finite Fields*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 772 b.
5. **Rueppel R.A.** *Analysis and Design of Stream Ciphers Using Linear Feedback Shift Registers*. – Berlin: Springer-Verlag, 1986. – 244 b.
6. **Golomb S.W., Gong G.** *Signal Design for Good Correlation: For Wireless Communication, Cryptography, and Radar*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 456 b.
7. **Hanser Verlag.** *Galois Fields, Linear Feedback Shift Registers and their Applications*. – Munich: Hanser Publishers, 2020. – URL: <https://www.hanser-fachbuch.de> (01.12.2025).